

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

INGAME
Gaming for Social Inclusion and Civic Participation

INGAME

INGAME – Gaming for Social Inclusion and Civic Participation – A holistic approach for a cultural shift in education and policy

Project Number: 612166-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

WP3/3.3. Translation and localization

The project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Document Information

Criteria	Details
WP number and title:	WP3/3. Translation and localization
Document author:	All partners
Version:	Final

Table of Contents

ENGAME (EN)	4
ENGAME (ES)	7
ENGAME (RO)	10
ENGAME (EL)	13
ENGAME (LT)	16
ENGAME (PL)	19
ENGAME (NL)	22
INGAME (IT)	25

ENGAME (EN)

The game is a 'coming of age journey' of a (humanoid) youngster from a remote civilisation from outer space who lands on earth and has to learn about our planet, its inhabitants and their ways. The avatar (the player) is supported and nudged by a 'mentor' (NPC), challenged and questioned by 'others' (NPC), and facilitated through information (NPC). In six levels it grows up to become a young adult. It becomes more and more aware of human (inter)actions, what works in society and what not, and what the consequences of all that are for the planet.

LEVEL 1 – GENDER (EQUALITY)

Objectives and Learning Outcomes: The character (player) has to find out / learn about (the difference between) sex (and sexual orientation) and gender (gender identity, gender equality, gender norms, gender roles, gender discrimination, etc.). It will encounter its first humans and their stories of experience. There are three (overlapping) issues within this level: 1. Gender and sex, 2. gender identity and gender roles; gender (in)equality), and 3. gender norms and exclusion (discrimination).

LEVEL 2 – EDUCATION (EQUALITY AND EQUITY)

Objectives and Learning Outcomes: Education (at home and in school) plays an important role in knowledge (of the world) and development of the 'self' (i.e. identity, self-esteem), but also an individual's background (i.e. socio-economic, cultural). The avatar will have to understand that 'equal chances' are not as equal as we think. That this applies for society in general, but specifically for education. The avatar has to find out / learn about (the difference between) 'equality' and 'equity'. How cultural and socio-economic backgrounds, political and social trends and discourses (and prejudices) shape the whole education process and the self-perception, up to finding a place in society and the job market. The player should develop empathy (with other (young) learners) and an increased understanding of the right to a good education for everyone.

LEVEL 3 – SOCIAL INCLUSION

Objectives and Learning Outcomes: We want the player to become aware that social exclusion (including stigmatisation, stereotyping, discrimination, racism) can happen in different spaces: on the labour market; in the participation in communities; in public policy and (service) institutions; in legal norms and rights; in informal (community) norms and practices. And finally, in (basic) human capabilities in dealing with 'others'. The player will experience a moment of exclusion and will have to

find out and learn how to turn that around towards (social) inclusion: by either choosing for solutions that promote that and/or find out 'the hard way' how we sometimes fail in offering support. In the end, an increased sense of 'equity' and justice, but also empathy and compassion with others, will lead to the avatar's successful inclusion in a community.

LEVEL 4 – CITY LIFE

Objectives and Learning Outcomes: We want to create awareness of policies and visions (and sometimes absence of vision) of governments and municipalities when it comes to city development, now and in the (far) future. Through cooperation the avatar becomes aware of (possible) neighbourhood (citizens) initiatives that promote cohesion and sustainability, and the potential resourcefulness of mixed, diverse neighbourhoods. But it will also become confronted with specific discrimination (e.g. migrant and/or 'old' and diverse neighbourhoods) and the people who live there. Awareness of 'renovation' of these neighbourhoods that favours 'gentrification' and leads to disadvantageous redistribution of (often lower income) citizens. Finally, a glimpse of possible cities of the future: greener, more socially inclusive, self-sufficient and ecologically sustainable.

LEVEL 5 – ENVIRONMENT / CLIMATE CHANGE

Objectives and Learning Outcomes: The player becomes aware of a number of issues around environment, the urban *and* the global, and that they somehow go hand in hand. Water pollution (urban, agriculture, industry), and its consequences for hygiene and health (humans, plants, animals) and the ocean life. Air pollution (urban, agriculture, industry, transport, etc.) and its consequences for the atmosphere (carbon dioxide and other 'greenhouse' gas-emissions), and thus global warming. The consequences of political governance and national and local policies (procrastination and 'blame game') concerning these issues, and the turning a blind eye to (or even facilitate) 'greenwashing' businesses. The importance of clean renewable energy generation, and the importance of innovative energy storage (which can also contribute to a cleaner climate). Also, the avatar learns how citizens themselves can actively do something about the seriousness of the matter and develop initiatives to help prevent further climate warming ('we're almost beyond the tipping point'), e.g. recycling and/or reusing.

LEVEL 6 – (SOLVING) GLOBAL ISSUES AND CRISES – CIVIC ENGAGEMENT AND CIVIC PARTICIPATION

Objectives and Learning Outcomes: The avatar is now aware of the most important social and environmental issues and has already shown that he (and others) can come up with solutions on a

local and regional level. Now it is a matter of gaining a little more knowledge in order to face global issues and to actively (and collectively) tackle any abuses. In this last level the avatar will become aware of possible actions as a participating and responsible citizen. It will also learn about the possibilities citizens have to influence governments and governance. It will be informed about different governance styles, which can be useful in decisions in the long term and for the good of society (and mankind). We will demonstrate the benefits and pitfalls of migration. We want the player to become aware of obstacles to democratic, cooperative, effective and peaceful societies (polarization, radicalization, terrorism, autocracy, dictatorship, short-term political (party) interests...). We will explain the differences between civic participation and civic engagement. The avatar will also discover that there are already successful initiatives towards new forms of democracy that help to regain agency for citizens and can lead to more responsible and fair long-term governance.

We need all that (practical) knowledge and wisdom to survive... And by its actions our avatar has learned to understand that.

ENGAME (ES)

El juego es un "viaje de madurez" de un joven (humanoide) procedente de una civilización remota del espacio exterior que aterriza en la Tierra y tiene que aprender sobre nuestro planeta, sus habitantes y sus costumbres. El avatar (el jugador) recibe el apoyo y el empujón de un "mentor" (NPC), el reto y el cuestionamiento de "otros" (NPC), y se le facilita información (NPC). En seis niveles crece hasta convertirse en un joven adulto. Cada vez es más consciente de las (inter)acciones humanas, de lo que funciona en la sociedad y de lo que no, y de las consecuencias de todo ello para el planeta.

NIVEL 1 – GÉNERO (IGUALDAD)

Objetivos y resultados del aprendizaje: El personaje (jugador) tiene que descubrir / aprender sobre (la diferencia entre) el sexo (y la orientación sexual) y el género (identidad de género, igualdad de género, normas de género, roles de género, discriminación de género, etc.). Se encontrará con sus primeros humanos y sus historias de experiencia. Hay tres temas (superpuestos) dentro de este nivel: 1. Género y sexo, 2. identidad de género y roles de género; (in)igualdad de género), y 3. normas de género y exclusión (discriminación).

NIVEL 2 – EDUCACIÓN (IGUALDAD Y EQUIDAD)

Objetivos y resultados del aprendizaje: La educación (en casa y en la escuela) desempeña un papel fundamental en el conocimiento (del mundo) y en el desarrollo del "yo" (es decir, la identidad, la autoestima), pero también en el origen del individuo (es decir, socioeconómico, cultural). El avatar tendrá que entender que la "igualdad de oportunidades" no es tan igualitaria como creemos. Que esto se aplica a la sociedad en general, pero especialmente a la educación. El avatar tiene que averiguar/aprender sobre (la diferencia entre) "igualdad" y "equidad". Cómo los antecedentes culturales y socioeconómicos, las tendencias y los discursos políticos y sociales (y los prejuicios) conforman todo el proceso educativo y la percepción de uno mismo, hasta encontrar un lugar en la sociedad y en el mercado laboral. El jugador debe desarrollar la empatía (con otros alumnos (jóvenes)) y una mayor comprensión del derecho a una buena educación para todos.

NIVEL 3 – INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos y resultados del aprendizaje: Queremos que el jugador sea consciente de que la exclusión social (incluyendo la estigmatización, los estereotipos, la discriminación y el racismo) puede producirse en diferentes espacios: en el mercado laboral; en la participación en las comunidades; en

las políticas públicas y en las instituciones (de servicios); en las normas y derechos legales; en las normas y prácticas informales (comunitarias). Y, por último, en las capacidades humanas (básicas) en el trato con los "otros". El jugador experimentará un momento de exclusión y tendrá que descubrir y aprender cómo dar la vuelta a la inclusión (social): eligiendo soluciones que la promuevan y/o descubriendo "por las malas" cómo a veces fallamos al ofrecer apoyo. Al final, un mayor sentido de la "equidad" y la justicia, pero también de la empatía y la compasión con los demás, conducirá a la inclusión exitosa del avatar en una comunidad.

NIVEL 4 – VIDA CIUDADANA

Objetivos y resultados del aprendizaje: Queremos crear conciencia de las políticas y visiones (y a veces de la ausencia de visión) de los gobiernos y municipios cuando se trata del desarrollo de la ciudad, ahora y en el futuro (lejano). A través de la cooperación, el avatar toma conciencia de las (posibles) iniciativas vecinales (ciudadanas) que promueven la cohesión y la sostenibilidad, y de la potencialidad de los barrios mixtos y diversos. Pero también se enfrentará a discriminaciones específicas (por ejemplo, barrios de inmigrantes y/o " ancianos" y distintos) y a las personas que viven en ellos. La conciencia de la "renovación" de estos barrios que favorece la "gentrificación" y conduce a una redistribución desventajosa de los ciudadanos (a menudo de menores ingresos). Por último, un vistazo a las posibles ciudades del futuro: más verdes, más inclusivas socialmente, autosuficientes y ecológicamente sostenibles.

NIVEL 5 – MEDIO AMBIENTE / CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivos y resultados del aprendizaje: El jugador toma conciencia de una serie de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el urbano y el global, y que en cierto modo van de la mano. La contaminación del agua (urbana, agrícola, industrial) y sus consecuencias para la higiene y la salud (humanos, plantas, animales) y la vida del océano. La contaminación del aire (urbana, agrícola, industrial, del transporte, etc.) y sus consecuencias para la atmósfera (emisiones de dióxido de carbono y otros gases de "efecto invernadero"), y por tanto el calentamiento global. Las consecuencias de la gobernanza política y de las políticas nacionales y locales (la dilación y el "juego de las culpas") en relación con estas cuestiones, y el hecho de hacer la vista gorda (o incluso facilitar) el "lavado verde" de las empresas. La importancia de la generación de energía renovable limpia, y la importancia del almacenamiento innovador de energía (que también puede contribuir a un clima más limpio). Además, el avatar aprende cómo los propios ciudadanos pueden hacer algo activamente

sobre la gravedad del asunto y desarrollar iniciativas para ayudar a prevenir un mayor calentamiento del clima ("estamos casi más allá del punto de inflexión"), por ejemplo, reciclando y/o reutilizando.

NIVEL 6 – (RESOLVER) PROBLEMAS Y CRISIS MUNDIALES- COMPROMISO CÍVICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos y resultados del aprendizaje: El avatar ya es consciente de los problemas sociales y medioambientales más importantes y ya ha demostrado que él (y otros) puede aportar soluciones a nivel local y regional. Ahora se trata de adquirir un poco más de conocimiento para enfrentarse a los problemas globales y hacer frente de forma activa (y colectiva) a cualquier abuso. En este último nivel el avatar tomará conciencia de las posibles acciones como ciudadano participante y responsable. También conocerá las posibilidades que tienen los ciudadanos de influir en los gobiernos y la gobernanza. Se le informará sobre los diferentes estilos de gobernanza, que pueden ser útiles en las decisiones a largo plazo y para el bien de la sociedad (y de la humanidad). Demostraremos los beneficios y las dificultades de la migración. Queremos que el jugador tome conciencia de los obstáculos a las sociedades democráticas, cooperativas, eficaces y pacíficas (polarización, radicalización, terrorismo, autocracia, dictadura, intereses políticos (partidistas) a corto plazo...). Explicaremos las diferencias entre participación cívica y compromiso cívico. El avatar también descubrirá que ya existen iniciativas exitosas hacia nuevas formas de democracia que ayudan a recuperar la capacidad de acción de los ciudadanos y pueden conducir a una gobernanza más responsable y justa a largo plazo.

Necesitamos todo ese conocimiento (práctico) y sabiduría para sobrevivir... Y por sus acciones nuestro avatar ha aprendido a entender eso.

ENGAME (RO)

Jocul este o „călătorie de maturizare” a unui tânăr (umanoid) dintr-o civilizație îndepărtată din spațiul cosmic care aterizează pe pământ și trebuie să învețe despre planeta noastră, despre locuitorii ei și despre căile lor. Avatarul (jucătorul) este susținut și spijinit de un „mentor” (NPC), provocat și chestionat de „alții” (NPC) și ajutat prin informații (NPC). În șase niveluri crește pentru a deveni un adult tânăr. Devine din ce în ce mai conștient de (inter)acțiunile umane, ce funcționează în societate și care sunt consecințele acestor aspecte pentru planeta noastră[.

NIVELUL 1 – GEN (EGALITATE)

Obiective și rezultate ale învățării: Personajul (jucătorul) trebuie să afle/învețe despre diferența dintre sex (și orientare sexuală) și gen (identitate de gen, egalitate de gen, norme de gen, roluri de gen, discriminare de gen etc.). Va întâlni primii oameni cu poveștile și experiențele lor. Există trei aspecte suprapuse la acest nivel:

1. Gen și sex;
2. Identitate de gen și roluri de gen; (in)egalitatea de gen;
3. Normele de gen și excluderea (discriminarea).

NIVELUL 2 – EDUCAȚIE (EGALITATE ȘI ECHITATE)

Obiective și rezultate ale învățării: Educația, acasă și la școală, joacă un rol important în cunoașterea lumii și dezvoltarea „sinelui” (identitatea, stima de sine), dar și a mediului personal socio-economic, cultural. Avatarul va trebui să înțeleagă că „șansele egale” nu sunt atât de egale pe cât credem, că acest lucru este valabil pentru societate în general, dar în special pentru educație. Avatarul trebuie să afle/să învețe despre diferența dintre „egalitate” și „echitate”. De asemenea, va învăța cum mediile culturale și socio-economice, tendințele, discursurile și prejudecățile politice și sociale modelează întregul proces de educație și percepția de sine, până la găsirea unui loc în societate și pe piața muncii. Jucătorul ar trebui să dezvolte empatie cu alți cursanți (tineri) și o înțelegere sporită a dreptului la o educație bună pentru toată lumea.

NIVELUL 3 – INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Obiective și rezultate ale învățării: Dorim ca jucătorul să devină conștient de faptul că excluziunea socială, inclusiv stigmatizarea, stereotipurile, discriminarea, rasismul pot avea loc în diferite medii: pe piața muncii, în comunități, în politici publice și instituții, în norme și drepturi juridice, în normele și practicile informale, comunitare, dar și în capacitățile umane de a relaționa cu „ceilalți”. Jucătorul va

experimenta un moment de excludere și va trebui să afle și să învețe cum să direcționeze acest lucru către incluziunea socială: fie alegând soluții care promovează acest lucru și/sau alegând „calea grea” când eșuăm, oferind sprijin. În cele din urmă, un sentiment crescut de „echitate” și dreptate, dar și de empatie și compasiune față de ceilalți, va duce la includerea cu succes a avatarului într-o comunitate.

NIVELUL 4 – VIAȚA DE ORAȘ

Obiective și rezultate ale învățării: Dorim să contribuim la procesul de conștientizare a autorităților centrale și locale cu privire la politicile publice și la viziunea care privesc dezvoltarea orașelor în prezent și în viitor. Prin cooperare, avatarul devine conștient de inițiativele posibile, de vecinii din preajmă care promovează coeziunea și sustenabilitatea, precum și de resursele potențiale ale cartierelor mixte și diverse. În același timp, se va confrunta și cu diferite discriminări (de exemplu, migranți și/sau cartiere „vechi” și diverse) și cu oamenii care locuiesc acolo. Avatarul va conștientiza nevoia „renovării” acestor cartiere care favorizează „gentrificarea” și care duce la o redistribuire dezavantajoasă a cetățenilor, adesea cu venituri mai mici. În sfârșit, va avea o privire asupra posibilităților orașe ale viitorului: mai ecologice, mai incluzive din punct de vedere social, mai autosuficiente și durabile din punct de vedere ecologic.

NIVELUL 5 – MEDIU / SCHIMBĂRI CLIMATICE

Obiective și rezultate ale învățării: jucătorul devine conștient de o serie de probleme legate de mediul în care trăiește (local și global), și de faptul că acestea merg mână în mână: *Poluarea apei* în orașe, agricultură, industrie și consecințele acesteia pentru igienă și sănătate la oameni, plante, animale și viața oceanică.

Poluarea aerului (urban, agricultură, industrie, transport etc.) și consecințele acesteia asupra atmosferei (dioxid de carbon și alte emisii de gaze „cu efect de seră”) și încălzirea globală.

Consecințele guvernantei politice și ale politicilor naționale și locale (amânare și „jocul de vinovăție”) cu privire la aceste probleme și evitarea abordării la (sau chiar facilitarea) afacerilor „greenwashing”.

Importanța generării de energie regenerabilă curată și importanța stocării inovatoare a energiei, care pot contribui la un climat mai curat. De asemenea, avatarul învață cum cetățenii înșiși pot face ceva în mod activ cu privire la gravitatea problemei și pot dezvolta inițiative care să ajute la prevenirea încălzirii climatice. „Ne aflăm aproape dincolo de punctul de vârf”. Reciclarea și/sau reutilizarea sunt doar două exemple în acest sens.

NIVELUL 6 – (Rezolvarea) PROBLEMELOR ȘI CRIZELOR GLOBALE – ANGAJARE CIVICĂ ȘI PARTICIPARE CIVICĂ

Obiective și rezultate ale învățării: avatarul este acum conștient de cele mai importante probleme sociale și de mediu și a demonstrat deja că el și alții pot veni cu soluții la nivel local și regional. Este necesară dobândirea mai multor cunoștințe pentru a face față problemelor globale și pentru a aborda în mod activ și colectiv orice abuz. În acest ultim nivel, avatarul va deveni conștient de acțiuni posibile ce pot fi imitate ca cetățean participant și responsabil. De asemenea, va învăța despre posibilitățile pe care le au cetățenii de a influența guvernele și guvernarea. Acesta va fi informat despre diferite stiluri de guvernare, care pot fi utile în decizii pe termen lung, pentru binele societății și al omenirii. Vom demonstra beneficiile și capcanele migrației. Dorim ca jucătorul să devină conștient de obstacolele din calea societăților democratice, cooperante, eficiente și pașnice: polarizare, radicalizare, terorism, autocrație, dictatură, interese politice de partid pe termen scurt. Vom explica diferențele dintre participarea civică și implicarea civică. Avatarul va descoperi că există deja inițiative de succes către noi forme de democrație care ajută la recâștigarea încrederii de către cetățeni și care pot duce la o guvernare mai responsabilă și echitabilă pe termen lung.

Avem nevoie de toate acele cunoștințe practice și înțelepciune pentru a supraviețui... Și prin acțiunile sale, avatarul nostru a învățat să înțeleagă asta.

ENGAME (EL)

Το παιχνίδι είναι ‘ταξίδι ενηλικίωσης’ ενός ανθρωποειδούς από έναν μακρινό πολιτισμό του διαστήματος που φτάνει στη Γη και πρέπει να μάθει πληροφορίες για τον πλανήτη Γη, τους κατοίκους του και τους τρόπους ζωής τους. Το άβαταρ (ο παίκτης) υποστηρίζεται από έναν ‘μέντορα’ (έναν χαρακτήρα που δεν ελέγχεται από παίκτη), προκαλείται και δέχεται ερωτήσεις από άλλους και λαμβάνει πληροφορίες. Στα πλαίσια έξι επιπέδων μεγαλώνει και ενηλικιώνεται. Κατανοεί όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες διαδράσεις, τι δουλεύει στην κοινωνία και τι όχι καθώς και τις συνέπειες των δράσεων αυτών για τον πλανήτη.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – ΦΥΛΑ (ΙΣΟΤΗΤΑ)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Ο χαρακτήρας (παίκτης) πρέπει να μάθει πληροφορίες για τη διαφορά μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, για το τι είναι σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, ισότητα φύλων, έμφυλοι ρόλοι, έμφυλες διακρίσεις κλπ. Θα συναντήσει τους πρώτους ανθρώπους και θα ακούσει τις εμπειρίες τους. Υπάρχουν τρία (επικαλυπτόμενα) θέματα στο επίπεδο αυτό: 1. Κοινωνικό και βιολογικό φύλο 2. Ταυτότητα φύλου, ρόλοι των φύλων, (αν)ισότητα φύλων και 3. κανόνες για τα φύλα και έμφυλες διακρίσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Η εκπαίδευση (στο σπίτι και στο σχολείο) παίζει σημαντικό ρόλο για τη γνώση του κόσμου και την ανάπτυξη του εαυτού (πχ. ταυτότητα, αυτοεκτίμηση) αλλά και για το κοινωνικό υπόβαθρο ενός ατόμου (πχ. Κοινωνικο-οικονομικό, πολιτισμικό). Το avatar θα πρέπει να κατανοήσει το ότι οι ‘ίσες ευκαιρίες’ δεν είναι πάντα τόσο ίσες όσο νομίζουμε. Αυτό ισχύει γενικά για την κοινωνία αλλά ειδικά στην εκπαίδευση. Το άβαταρ πρέπει να μάθει τη διαφορά ανάμεσα στην ισότητα και στην δικαιοσύνη (στην ισότητα). Επίσης το πώς τα πολιτισμικά και κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια, οι πολιτικές και κοινωνικές τάσεις (και προκαταλήψεις) διαμορφώνουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την αντίληψη του εαυτού μας, τη θέση που καταλαμβάνουμε στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Ο παίκτης θα αναπτύξει ενσυναίσθηση για άλλους νέους και θα αυξήσει τις γνώσεις του για το δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Θέλουμε ο παίκτης να συνειδητοποιήσει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένου του στιγματισμού, των στερεοτύπων, των διακρίσεων, του

ρατσισμού) μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους χώρους: στην αγορά εργασίας, στη συμμετοχή στις κοινότητες, στη δημόσια σφαίρα και στους δημόσιους θεσμούς και υπηρεσίες, στους νομικούς κανόνες και τα δικαιώματα, στους άτυπους (κοινωνικούς) κανόνες και πρακτικές και, τέλος, στις (βασικές) ικανότητες του ατόμου να αλληλοεπιδρά με τους «άλλους». Ο παίκτης θα βιώσει μια στιγμή αποκλεισμού και θα πρέπει να ανακαλύψει και να μάθει πώς να το αντιστρέψει προς την (κοινωνική) ένταξη: είτε επιλέγοντας λύσεις που την προωθούν ή/και ανακαλύπτοντας με τον "σκληρό τρόπο" πώς μερικές φορές αποτυγχάνουμε στην προσφορά υποστήριξης. Στο τέλος, μια αυξημένη αίσθηση "ισότητας" και δικαιοσύνης, αλλά και ενσυναίσθησης και συμπόνιας για τους «άλλους», θα οδηγήσει στην επιτυχή ένταξη του avatar σε μια κοινότητα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 – ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των οραμάτων (και μερικές φορές την απουσία οράματος) των κυβερνήσεων και των δήμων όσον αφορά την αστική ανάπτυξη, στο τώρα αλλά και στο (μακρινό) μέλλον. Μέσω της συνεργασίας το avatar αποκτά επίγνωση των (πιθανών) πρωτοβουλιών σε γειτονιές από πολίτες οι οποίες προωθούν τη συνοχή και τη βιωσιμότητα, καθώς επίσης και της δυνητικής επινοητικότητας των μικτών, διαφορετικών γειτονιών. Ωστόσο, θα έρθει επίσης αντιμέτωπο με συγκεκριμένες διακρίσεις (π.χ. στάση απέναντι στους μετανάστες ή/και σχέσεις μεταξύ "παλιών" και διαφορετικών γειτονιών) και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Θα αποκτήσει επίγνωση της "ανάπλασης" αυτών των γειτονιών που ευνοεί τον "εξευγενισμό" και οδηγεί σε δυσμενή ανακατανομή των πολιτών (συχνά με χαμηλότερο εισόδημα). Τέλος, μια ματιά στις πιθανές πόλεις του μέλλοντος: πιο πράσινες, πιο κοινωνικά περιεκτικές, πιο αυτάρκειες και οικολογικά βιώσιμες.

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Ο παίκτης έρχεται σε επαφή με πολλά ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, το αστικό και το παγκόσμιο, και με το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Μέσω του παιχνιδιού μαθαίνει για την ρύπανση των υδάτων (αστικά ύδατα, γεωργία, βιομηχανία) και τις συνέπειές της για την υγιεινή και την υγεία (άνθρωποι, φυτά, ζώα) καθώς και τη ζωή των ωκεανών, όπως επίσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση (αστική, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, κ.λπ.), τις συνέπειές της στην ατμόσφαιρα (διοξείδιο του άνθρακα και άλλες εκπομπές αερίων «θερμοκηπίου»), και συνεπώς την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ακόμη, το παιχνίδι προβάλλει τις συνέπειες της πολιτικής διακυβέρνησης, των εθνικών και τοπικών πολιτικών

(αναβλητικότητα και «παιχνίδι ευθυνών») σχετικά με αυτά τα ζητήματα, και το «κλείσιμο του ματιού» (ή ακόμα και διευκόλυνση) των επιχειρήσεων «πράσινου ξεπλύματος». Γίνεται φανερό η σημασία της παραγωγής καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας και η σημασία της καινοτόμου αποθήκευσης ενέργειας (η οποία μπορεί επίσης να συμβάλλει σε ένα καθαρότερο κλίμα). Τέλος, μέσω του avatar ο παίκτης μαθαίνει πώς οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να δράσουν ενεργά για την αντιμετώπιση του θέματος και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για να αποτρέψουν περαιτέρω υπερθέρμανση του κλίματος («είμαστε σχεδόν πέρα από το σημείο καμπής»), π.χ. ανακύκλωση και/ή επαναχρησιμοποίηση.

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 – (ΕΠΙΛΥΣΗ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα: Το avatar έχει πλέον επίγνωση των πιο σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και έχει ήδη δείξει ότι αυτός (και άλλοι) μπορούν να βρουν λύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ζήτημα σε αυτό το σημείο είναι η απόκτηση περισσότερης γνώσης για να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε ενεργά (και συλλογικά) τυχόν καταχρήσεις. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο το avatar θα αντιληφθεί πιθανές ενέργειες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ως υπεύθυνος πολίτης. Θα μάθει επίσης για τις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις και τη διακυβέρνησή τους. Θα ενημερωθεί για διαφορετικά στυλ διακυβέρνησης, τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα σε αποφάσεις μακροπρόθεσμα και για το καλό της κοινωνίας (και της ανθρωπότητας). Θα δείξουμε τα οφέλη και τα θέματα της μετανάστευσης. Θέλουμε ο παίκτης να συνειδητοποιήσει τα εμπόδια σε δημοκρατικές, συνεργατικές, αποτελεσματικές και ειρηνικές κοινωνίες (πόλωση, ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία, απολυταρχία, δικτατορία, βραχυπρόθεσμα πολιτικά (κομματικά) συμφέροντα). Θα εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ της πολιτικής συμμετοχής και της δέσμευσης των πολιτών. Το avatar θα ανακαλύψει επίσης ότι υπάρχουν ήδη επιτυχημένες πρωτοβουλίες προς νέες μορφές δημοκρατίας που βοηθούν στην ανάκτηση εξουσίας για τους πολίτες και μπορούν να οδηγήσουν σε πιο υπεύθυνη και δίκαιη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση.

Χρειαζόμαστε όλη αυτή την (πρακτική) γνώση και σοφία για να επιβιώσουμε... Και με τις πράξεις του το avatar μας έχει μάθει να το καταλαβαίνουμε.

ENGAME (LT)

Šis žaidimas tai yra (humanoido) jaunuolio iš atokios kosminės civilizacijos, „augimo kelionė“. Jis nusileidžia žemėje ir turi sužinoti apie mūsų planetą, jos gyventojus ir jų būdus. Vartotojo atvaizdas (žaidėjas) palaikomas ir skatinamas „mentoriaus“ (kompiuterio valdomo personažo). Veikėjas taip pat sulaukia iššūkių ir klausimų iš kitų personažų, o tretį jam padeda ir suteikia informacijos. Per šešis lygius jis užauga ir subręsta. Jis vis labiau suvokia žmonių tarpusavio sąveikos veiksmus, kas veikia visuomenėje, o kas ne bei kokios viso to pasekmės planetai.

1 LYGIS- LYTIS (LYGYBĖ)

Tikslai ir mokymosi rezultatai: veikėjas (žaidėjas) turi išsiaiškinti / sužinoti apie (skirtumą tarp) biologinės lyties (ir seksualinės orientacijos) ir socialinės lyties (lytinės tapatybės, lyčių lygybės, lyčių normų, lyčių vaidmens, lyčių diskriminacijos ir kt.). Šiame lygyje žaidėjas susitiks su pirmaisiais žmonėmis ir susipažins su jų patirtimis. Lygyje pristatomos trys persidengiančios problemos: 1. Socialinė lytis ir biologinė lytis, 2. Lytinė tapatybė ir lyčių vaidmenys; lyčių (ne)lygybė, ir 3. lyčių normos ir atskirtis (diskriminacija).

2 LYGIS – IŠSILAVINIMAS (LYGYBĖ IR TEISINGUMAS)

Tikslai ir mokymosi rezultatai: Švietimas (namuose ir mokykloje) vaidina svarbų vaidmenį ne tik mokantis apie pasaulį bei ugdant vidinį „aš“ (t. y. tapatybę, savigarbą), bet taip pat ir apie asmens kilmę (t. y. socioekonominę, kultūrinę). Veikėjas turės suprasti, kad „lygios galimybės“ nėra tokios lygios, kaip gali pasirodyti. Ne mažiau svarbu bus suprasti, jog tai gali būti pritaikyta visuomenei bendraja prasme, tačiau yra ypač aktualu švietime. Veikėjas turi išsiaiškinti / sužinoti apie (skirtumą tarp) „lygybės“ ir „teisingumo“. Kaip kultūrinė ir socioekonominė aplinka, politinės ir socialinės tendencijos bei diskursai (ir išankstinės nusistatos) formuoja visą ugdymo procesą, savęs suvokimą visuomenėje bei darbo paieškos rinkoje. Žaidėjas turėtų ugdyti empatiją (su kitais (jaunais) besimokančiais) ir geriau suprasti kiekvieno teisę į gerą išsilavinimą.

3 LYGIS – SOCIALINIS ĮTRAUKIMAS

Tikslai ir mokymosi rezultatai: Norime, kad žaidėjas suvoktų, jog socialinė atskirtis (įskaitant stigmatizavimą, stereotipų kūrimą, diskriminaciją, rasizmą) gali vykti įvairiose erdvėse: darbo rinkoje; dalyvaujant bendruomenės veiklose; viešosios politikos ir (tarnybų) institucijose; teisės normose ir teisėse; neformaliose (bendruomenės) normose ir praktikose. Ir galiausiai, apie (pagrindines) žmogaus galimybes bendrauti su „kitais“. Žaidėjai pasijus atskirti ir turės išsiaiškinti bei išmokti situaciją

pasukti link (socialinės) įtraukties: pasirinkdamas tai skatinančius sprendimus ir (arba) išsiaiškindamas „sunkųjį kelią“, kai mums kartais tiesiog nepavyksta padėti. Galų gale, sustiprėjęs teisingumo jausmas, empatija bei atjauta kitiems padės veikėjui sėkmingai integruotis į bendruomenę.

4 LYGIS – MIESTO GYVENIMAS

Tikslai ir mokymosi rezultatai: Norime atkreipti dėmesį į vyriausybės ir savivaldybių politiką ir vizijas (o kartais ir tų vizijų trūkumą), kai kalbama apie miesto plėtrą dabar ir (tolimoje) ateityje. Bendradarbiaudamas veikėjas sužino apie (galimas) bendruomenės (piliečių) iniciatyvas, skatinančias sanglaudą ir tvarumą bei mišrių bendruomenių gyvavimą. Tačiau jis taip pat susidurs su specifine diskriminacija (pvz., migrantų ar mišrių bendruomenių) bei tokiose bendruomenėse gyvenančiais žmonėmis. Bus svarbu suprasti apie šių „atnaujinimą“ rajonų, kurie yra palankūs „gentrifikacijai“ ir lemia nepalankų (dažnai mažesnes pajamas gaunančių) piliečių persikirstymą. Galiausiai, žvilgsnis į galimus ateities miestus: ekologiškesnius, socialiai įtraukesnius, savarankiškesnius bei ekologiškai tvarius.

5 LYGIS – APLINKOS/ KLIMATO KAITA

Tikslai ir mokymosi rezultatai: Žaidėjas supranta, kad aplinka, miestas ir pasaulis yra susiję su tam tikromis problemomis ir kad jos tam tikra prasme yra neatsiejamos. Vandens tarša (miestų, žemės ūkio, pramonės) ir jos pasekmės higienai ir sveikatai (žmonių, augalų, gyvūnų) bei vandenyno gyvūnijai. Oro tarša (miestų, žemės ūkio, pramonės, transporto ir t. t.) ir jos padariniai atmosferai (anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas), taigi ir visuotinis atšilimas. Politinio valdymo ir nacionalinės bei vietos politikos pasekmės (delsimas ir kaltės perkėlimas), susijusios su šiais klausimais, taip pat akių užmerkimas prieš tariamai „žalias“ įmones. Aptariama švarios ir atsinaujinančiosios energijos gavybos bei inovatyvaus energijos kaupimo (kuris taip pat gali prisidėti prie švaresnio klimato) svarba. Be to, veikėjas sužino, kaip patys piliečiai gali aktyviai ką nors daryti dėl šio klausimo rimtumo ir plėtoti iniciatyvas, padedančias užkirsti kelią tolesniam klimato atšilimui („mes jau beveik peržengėme kritinį tašką“), pavyzdžiui, perdirbti ir (arba) pakartotinai naudoti.

6 LYGIS – PASAULINĖS PROBLEMOS IR KRIZĖS (SPRENDIMAS) – PILIETINIS ĮSITRAUKIMAS IR PILIETINIS DALYVAVIMAS

Tikslai ir mokymosi rezultatai: Dabar veikėjas žino svarbiausias socialines ir aplinkosaugos problemas ir jau įrodė, kad jis (ir kiti) gali pasiūlyti sprendimus vietos ir regionų lygmeniu. Dabar reikia įgyti dar šiek tiek žinių, kad būtų galima dirbti su pasaulinėmis problemomis ir aktyviai (bei kolektyviai) kovoti

su piktnaudžiavimo apraiškomis. Šiame paskutiniame lygmenyje veikėjas sužinos apie galimus veiksmus, kurių jis gali imtis kaip aktyvus ir atsakingas pilietis. Jis taip pat sužinos apie piliečių galimybes daryti įtaką valstybei ir jos valdymui. Jis bus sužinos apie skirtingus valdymo stilius, kurie gali būti naudingi priimant ilgalaikius visuomenės (ir žmonijos) labai naudingus sprendimus. Parodysime migracijos naudą ir grėsmes. Norime, kad žaidėjas suvoktų demokratinės, bendradarbiaujančios, veiksmingos ir taikios visuomenės kliūtis (poliarizacija, radikalizacija, terorizmas, autokratija, diktatūra, trumpalaikiai politiniai (partiniai) interesai...). Paaškinsime skirtumus tarp pilietinio aktyvumo ir pilietinio įsitraukimo. Veikėjas taip pat sužinos, kad jau yra sėkmingų iniciatyvų, nukreiptų į naujas demokratijos formas, kurios padeda susigrąžinti piliečių veiksnumą ir gali lemti atsakingesnį ir teisingesnį ilgalaikį valdymą.

Visų šių (praktinių) žinių ir išminties mums reikia, kad išgyventume... Remdamasis savo veiksmais mūsų veikėjas išmoko tai suprasti.

ENGAME (PL)

Gra jest "podróżą w wiek dojrzały" (humanoidalnego) młodzieńca z odległej cywilizacji z kosmosu, który ląduje na Ziemi i musi poznać naszą planetę, jej mieszkańców i ich zwyczaje. Awatar (gracz) otrzymuje wsparcie i wskazówki od "mentora" (postać niezależna), jest kwestionowany przez "innych" (postać niezależna) i otrzymuje informacje (postać niezależna). W ciągu sześciu poziomów dorasta i staje się młodym dorosłym. Staje się coraz bardziej świadomy ludzkich działań, tego, co sprawdza się w społeczeństwie, a co nie, i jakie są tego konsekwencje dla naszej planety.

POZIOM 1 – GENDER (RÓWNOŚĆ PŁCI)

Cele i efekty uczenia się: Postać (gracz) musi poznać / nauczyć się różnicy między płcią (i orientacją seksualną) a gender (tożsamością płciową, równością płci, normami dotyczącymi płci, rolami płciowymi, dyskryminacją ze względu na płeć itd. Zetknie się z pierwszymi ludźmi i ich historiami doświadczeń. W ramach tego poziomu można wyróżnić trzy (nakładające się) zagadnienia: 1. płeć, 2. tożsamość płciowa i role płciowe; (nie)równość płci oraz 3. normy płciowe i wykluczenie (dyskryminacja).

POZIOM 2 – EDUKACJA (RÓWNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Cele i efekty uczenia się: Edukacja (w domu i w szkole) odgrywa ważną rolę w wiedzy (o świecie) i rozwoju "ja" (np. tożsamości, poczucia własnej wartości), ale także w pochodzeniu jednostki (np. społeczno-ekonomicznym, kulturowym). Awatar będzie musiał zrozumieć, że "równe szanse" nie są tak równe, jak nam się wydaje. Dotyczy to społeczeństwa w ogóle, ale w szczególności edukacji. Awatar musi dowiedzieć się/uczyć się o różnicy między "równością" a "sprawiedliwością". W jaki sposób pochodzenie kulturowe i społeczno-ekonomiczne, trendy polityczne i społeczne oraz dyskursy (i uprzedzenia) kształtują cały proces edukacji i postrzeganie samego siebie, aż do znalezienia miejsca w społeczeństwie i na rynku pracy. Gracz powinien rozwinąć empatię (w stosunku do innych (młodych) uczniów) i pogłębić zrozumienie prawa do dobrej edukacji dla każdego.

POZIOM 3 – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Cele i efekty uczenia się: Chcemy, aby gracz uświadomił sobie, że wykluczenie społeczne (w tym stygmatyzacja, stereotypy, dyskryminacja, rasizm) może mieć miejsce w różnych przestrzeniach: na rynku pracy; w życiu społeczności; w polityce publicznej i instytucjach (usługowych); w normach i prawach prawnych; w nieformalnych normach i praktykach (społecznych). I wreszcie, w

(podstawowych) zdolnościach człowieka w kontaktach z "innymi". Gracz doświadczy momentu wykluczenia i będzie musiał dowiedzieć się i nauczyć, jak odwrócić tę sytuację w kierunku integracji (społecznej): wybierając rozwiązania, które ją promują i/lub dowiadując się "na własnej skórze", jak czasami zawodzimy, oferując wsparcie. W końcu, zwiększone poczucie "równości" i sprawiedliwości, ale także empatii i współczucia dla innych, doprowadzi do skutecznego włączenia awatara do społeczności.

POZIOM 4 – ŻYCIE MIEJSKIE

Cele i efekty uczenia się: Chcemy stworzyć świadomość polityki i wizji (a czasem braku wizji) rządów i władz miejskich, jeśli chodzi o rozwój miasta, teraz i w (dalekiej) przyszłości. Dzięki współpracy awatar staje się świadomy (możliwych) inicjatyw sąsiedzkich (obywatelskich), które promują spójność i zrównoważony rozwój, a także potencjalnej zaradności mieszanych, zróżnicowanych dzielnic. Stanie jednak także w obliczu szczególnej dyskryminacji (np. dzielnice zamieszkałe przez migrantów i/lub "stare", zróżnicowane dzielnice) oraz ludzi, którzy w nich mieszkają. Świadomość "renowacji" tych dzielnic, która sprzyja "gentryfikacji" i prowadzi do niekorzystnej redystrybucji mieszkańców (często o niższych dochodach). Wreszcie, spojrzenie na możliwe miasta przyszłości: bardziej zielone, sprzyjające integracji społecznej, samowystarczalne i zrównoważone ekologicznie.

POZIOM 5 – ŚRODOWISKO / ZMIANY KLIMATU

Cele i efekty uczenia się: Gracz staje się świadomy wielu kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, miejskim i globalnym, które w pewien sposób są ze sobą powiązane. Zanieczyszczenie wody (miejskie, rolnicze, przemysłowe) i jego konsekwencje dla higieny i zdrowia (ludzi, roślin, zwierząt) oraz życia w oceanie. Zanieczyszczenie powietrza (miejskie, rolnicze, przemysłowe, transportowe itd.) i jego konsekwencje dla atmosfery (emisja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych), a więc globalne ocieplenie. Znaczenie wytwarzania czystej energii ze źródeł odnawialnych oraz znaczenie innowacyjnego magazynowania energii (które również może przyczynić się do czystszej klimatu). Awatar dowiaduje się także, w jaki sposób sami obywatele mogą aktywnie działać na rzecz powagi sprawy i rozwijać inicjatywy, które pomogą zapobiec dalszemu ocieplaniu się klimatu ("jesteśmy już prawie poza punktem krytycznym"), np. poprzez recykling i/lub ponowne wykorzystanie.

POZIOM 6 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KRYZYSÓW GLOBALNYCH - ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE I PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Cele i efekty uczenia się: Awatar jest teraz świadomy najważniejszych problemów społecznych i środowiskowych i pokazał już, że on sam (i inni) potrafi znajdować rozwiązania na poziomie lokalnym i regionalnym. Teraz chodzi o zdobycie nieco większej wiedzy, aby móc stawić czoła problemom globalnym i aktywnie (i zbiorowo) przeciwdziałać wszelkim nadużyciom. Na tym ostatnim poziomie awatar stanie się świadomy możliwych działań jako uczestniczący i odpowiedzialny obywatel. Dowie się także o możliwościach, jakie mają obywatele, aby wpływać na rządy i sprawowanie władzy. Zostanie poinformowany o różnych stylach rządzenia, które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji w dłuższej perspektywie i dla dobra społeczeństwa (i ludzkości). Pokażemy korzyści i pułapki związane z migracją. Chcemy, aby gracz uświadomił sobie, jakie przeszkody stoją na drodze do demokratycznych, otwartych na współpracę, efektywnych i pokojowych społeczeństw (polaryzacja, radykalizacja, terroryzm, autokracja, dyktatura, krótkoterminowe interesy polityczne (partyjne)...). Wyjaśnimy różnice między uczestnictwem obywatelskim a zaangażowaniem obywatelskim. Awatar odkryje również, że istnieją już udane inicjatywy na rzecz nowych form demokracji, które pomagają odzyskać obywatelom możliwość działania i mogą prowadzić do bardziej odpowiedzialnego i sprawiedliwego zarządzania w perspektywie długoterminowej.

Potrzebujemy całej tej (praktycznej) wiedzy i mądrości, aby przetrwać... A dzięki swoim działaniom nasz awatar nauczył się to rozumieć.

ENGAME (NL)

Het spel is een 'coming of age' reis van een (humanoïde) jong wezen (de avatar) die uit een verre beschaving uit de ruimte komt, op de aarde landt en onze planeet, haar bewoners en hun gebruiken moet leren kennen. De avatar (de speler) wordt gesteund en aangespoord door een 'mentor' (NPC), uitgedaagd, ondervraagd en bevraagd door 'anderen' (NPC) en gefaciliteerd door informatie (NPC). In zes levels groeit het op tot een jonge volwassene. Het wordt zich meer en meer bewust van menselijke (inter)acties, wat werkt in de maatschappij en wat niet, en wat de gevolgen van al dat zijn voor de planeet.

NIVEAU 1- GENDER(GELIJKHEID)

Doelstellingen en leerresultaten:

De avatar (speler) leert over het verschil tussen sekse en seksuele geaardheid en over het genderalfabet (o.a. genderidentiteit, gendergelijkheid, gendernormen, genderrollen, genderdiscriminatie). Het jonge wezen zal zijn eerste mensen en hun ervaringsverhalen tegenkomen. Er zijn drie (overlappende) thema's binnen dit niveau: 1.Gender en sekse, 2.Genderidentiteit en genderrollen; gender(on)gelijkheid), en 3.Gendernormen en uitsluiting (discriminatie).

NIVEAU 2- ONDERWIJS (GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID)

Doelstellingen en leerresultaten:

Onderwijs (thuis en op school) speelt een belangrijke rol in het vergaren van kennis over de wereld en de ontwikkeling van het "zelf" (d.w.z. identiteit, gevoel van eigenwaarde). Maar ook de achtergrond van een individu (d.w.z. sociaaleconomisch, cultureel) speelt een belangrijke rol. De avatar zal moeten begrijpen dat 'gelijke kansen' niet zo gelijk zijn als we denken. Dat dit geldt voor de maatschappij in het algemeen, maar specifiek voor het onderwijs. De avatar zal moeten uitzoeken / leren wat (het verschil is tussen) 'gelijkheid' en 'rechtvaardigheid'. Hoe culturele en sociaaleconomische achtergronden, politieke en sociale trends, discoursen en vooroordelen vorm geven aan het hele onderwijsproces en het zelfbeeld, tot en met het vinden van een plaats in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De speler zal empathie ontwikkelen met andere (jonge) leerlingen en een beter begrip krijgen voor het recht op goed en passend onderwijs voor iedereen.

NIVEAU 3- SOCIALE INCLUSIE

Doelstellingen en leerresultaten:

We willen dat de speler zich ervan bewust wordt dat sociale exclusie (i.e. stigmatisering, stereotypering, discriminatie, racisme) zich op verschillende terreinen kan plaatsvinden: op de arbeidsmarkt; in gemeenschappen; in overheidsbeleid en (dienstverlenende) instellingen; in wettelijke normen en rechten; in informele (gemeenschappelijke) normen en gebruiken. En ten slotte in (basale) menselijke vermogens in de omgang met 'anderen'. De speler ervaart een moment van uitsluiting en zal moeten uitzoeken en leren hoe dat om te buigen naar (sociale) inclusie: door ofwel te kiezen voor oplossingen die dat bevorderen en/of 'the hard way' uit te vinden hoe we soms falen in het bieden van hulp. Uiteindelijk zal een toegenomen gevoel van 'gelijkheid' en rechtvaardigheid maar ook compassie met anderen leiden tot een succesvolle inclusie van de avatar in een gemeenschap.

NIVEAU 4 – LEVEN IN STEDEN

Doelstellingen en leerresultaten:

Bewustwording creëren van beleid en visie (en soms afwezigheid van visie) van overheden en gemeenten als het gaat om stadsontwikkeling, nu en in de (verre) toekomst. Door samenwerking wordt de avatar zich bewust van (mogelijke) buurt- en burgerinitiatieven die cohesie en duurzaamheid bevorderen, en ook van de potentiële vindingrijkheid van gemengde buurten. Maar hij zal ook geconfronteerd worden met specifieke discriminatie van de mensen die er wonen (bv. migranten- en/of 'oude' en gemengde buurten). De avatar zal zich bewust worden hoe "renovatie" van oudere / gemengde wijken "gentrificatie" in de hand werkt en leidt tot nadelige herverdeling of zelfs verdringing van burgers (vaak met lagere inkomens). Tot slot een glimp van mogelijke steden van de toekomst: groener, socialer, inclusiever, zelfvoorzienend en ecologisch duurzaam.

NIVEAU 5- MILIEU/KLIMAATVERANDERING

Doelstellingen en leerresultaten:

De speler wordt zich bewust van een aantal problemen rond het milieu, het stedelijke en het mondiale, en dat deze op de een of andere manier hand in hand gaan. Watervervuiling (stedelijk, landbouw, industrie), en de gevolgen daarvan voor hygiëne en gezondheid (mensen, planten, dieren) en het leven in de oceanen. Luchtverontreiniging (stedelijk, landbouw, industrie, vervoer, enz.) en de gevolgen daarvan voor de atmosfeer (uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen) en daarmee voor de opwarming van de aarde. De gevolgen van politiek bestuur en nationaal en lokaal beleid (uitstel en/of "blame games") met betrekking tot deze kwesties, en het door de vingers zien (of zelfs faciliteren) van "greenwashing"-bedrijven. Het belang van schone hernieuwbare energieopwekking

en het belang van innovatieve energieopslag die ook kan bijdragen aan een schoner klimaat. Ook leert de avatar hoe burgers zelf actief iets kunnen doen aan de ernst van de situatie en initiatieven kunnen ontwikkelen om verdere opwarming van het klimaat te helpen voorkomen ('we zijn het omslagpunt bijna voorbij'), bijvoorbeeld door recycling of hergebruiken.

NIVEAU 6 - (OPLOSSEN VAN) MONDIALE VRAAGSTUKKEN EN CRISES - MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EN BURGERPARTICIPATIE

Doelstellingen en leerresultaten:

De avatar heeft inzicht gekregen in de belangrijkste aardse sociale- en milieuproblemen en heeft al laten zien dat hij (en anderen) op lokaal en regionaal niveau oplossingen kunnen bedenken. Nu komt het erop aan nog een beetje meer kennis op te doen om mondiale problemen onder ogen te zien en eventuele misstanden actief (en collectief) aan te pakken. In dit laatste niveau stimuleren we mogelijke acties van participerende en verantwoordelijke burgers. Dit houdt ook mogelijkheden in die burgers hebben om invloed uit te oefenen op regeringen en deugdelijk beleid. We maken kennis met verschillende bestuursstijlen die nuttig kunnen zijn bij beslissingen op lange termijn en in het belang van de samenleving (en de mensheid). We zullen de voordelen en de valkuilen van migratie laten zien. We willen dat de speler zich bewust wordt van obstakels voor democratische, coöperatieve, effectieve en vreedzame samenlevingen, zoals polarisatie, radicalisering, terrorisme, autocratie, dictatuur, korte-termijn politieke (partij)belangen... We zullen de verschillen uitleggen tussen burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid. De avatar zal ook ontdekken dat er al succesvolle initiatieven zijn voor nieuwe vormen van democratie die helpen om de burgers weer (meer) inspraak te geven. Die kunnen leiden tot verantwoord, eerlijk bestuur én een beleid dat gericht is op een leefbare planeet voor toekomstige generaties.

We hebben al die (praktische) kennis en wijsheid nodig om te overleven... En door zijn acties heeft onze opgroeiende avatar inzicht, begrip en toekomstgerichte vaardigheden verworven.

ENGAME (IT)

Il gioco è il viaggio verso la vita adulta di un giovane umanoide proveniente da una remota civiltà extraterrestre che, atterrato sulla Terra, deve conoscere il pianeta, i suoi abitanti e la sua cultura.

L'avatar, ovvero il giocatore, nel suo cammino è supportato e spronato da un mentore, sfidato da personaggi che incontra sul cammino e facilitato dalle informazioni reperibili nell'ambiente circostante.

Attraversando i sei livelli cresce sino a diventare un giovane adulto, diventando sempre più consapevole delle (inter)azioni umane, di cosa funziona e cosa non funziona, delle conseguenze di tutto ciò sul pianeta.

LIVELLO 1 – PARITA' DI GENERE

Obiettivi e risultati di apprendimento: l'avatar deve trovare / imparare le differenze fra sesso (e orientamento sessuale) e genere (identità di genere, parità di genere, norme, ruoli e discriminazioni di genere). Lo farà incontrando i suoi primi umani e le loro storie e che parlano di 1. Genere e sesso 2. Identità, ruoli e disuguaglianza di genere 3. Norme e discriminazione di genere.

LIVELLO 2 – EDUCAZIONE (UGUAGLIANZA ED EQUITÀ')

Obiettivi e risultati di apprendimento: l'educazione familiare e scolastica gioca un ruolo importante nella conoscenza del mondo e nello sviluppo del "sé" (es. identità, autostima), come anche il contesto familiare (es. socio-economico e culturale). L'avatar constaterà che le pari opportunità non sono così eque come si crede nella società in generale, ma soprattutto nell'educazione. Scoprirà, infatti, come le differenze fra "uguaglianza" ed "equità" in relazione al contesto socio-economico e culturale, alle tendenze e ai discorsi politici e sociali (e ai pregiudizi), danno forma al processo di apprendimento e alla percezione di sé, fino al punto di influenzare la scala sociale e il mercato del lavoro. Così il giocatore dovrebbe sviluppare empatia verso altri giovani e accrescere la propria consapevolezza rispetto all'importanza del diritto di una buona istruzione per tutti.

LIVELLO 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivi e risultati di apprendimento: il giocatore esplora come l'esclusione sociale, in termini di stigmatizzazione, stereotipi, discriminazione e razzismo, può aver luogo in diversi ambienti: nel mondo del lavoro, nelle comunità locali, nelle politiche pubbliche e nei servizi amministrativi, nelle norme e nei diritti legali, nelle pratiche informali delle comunità e nelle capacità umane nell'interagire

con gli “altri.” L’esperienza di una situazione di esclusione pone l’avatar davanti alla scelta di soluzioni che promuovono o falliscono nel dare supporto a chi ne ha bisogno. Così, al termine del livello aumenterà il proprio senso di equità e giustizia, ma anche empatia e compassione per gli altri per una positiva inclusione nella comunità.

LIVELLO 4 – VITA IN CITTA’

Obiettivi e risultati di apprendimento: la consapevolezza delle politiche e della visione (o della sua assenza) sulla pianificazione territoriale di governi e municipi nel presente e nel futuro impatta sullo sviluppo dei centri urbani. Cooperando l’avatar conosce le iniziative di quartiere promosse dai cittadini per la coesione sociale e la sostenibilità, grazie alle risorse presenti in quartieri misti e multietnici. Nel contempo, dovrà confrontarsi con discriminazioni specifiche, quali migrazioni e generazioni a confronto, rigenerazione urbana che promuove gentrificazione e diseguale redistribuzione dei cittadini nei territori. La città del futuro è invece verde, socialmente inclusiva, autosufficiente e ecologicamente sostenibile.

LIVELLO 5 – AMBIENTE / CAMBIAMENTO CLIMATICO

Obiettivi e risultati di apprendimento: il giocatore aumenta consapevolezza rispetto a una serie di questioni relative all’ecologia a livello urbano e globale e come le due vanno di pari passo. Per esempio: l’inquinamento delle acque dovuto a agricoltura, industria, spreco urbano e le sue conseguenze per l’igiene e la salute umana, animale, vegetale e vita negli oceani; l’inquinamento e le sue conseguenze in termini di emissione di diossido di carbonio e altri gas serra nell’atmosfera con conseguente riscaldamento globale; le conseguenze dell’inazione della classe politica che si incolpa a vicenda e chiude gli occhi (o addirittura facilita) il business del greenwashing. Emerge quindi l’importanza dello sviluppo di energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia pulita per contrastare il cambiamento climatico. Inoltre, il giocatore affina le competenze di attivismo rispetto a questioni dirimenti per la sostenibilità del pianeta immaginando iniziative per prevenire l’aumento del riscaldamento globale (siamo quasi al punto di non ritorno), come ad esempio con il riciclo e/o il riuso dei materiali di consumo.

LIVELLO 6 – (RISOLVERE) PROBLEMI E CRISI GLOBALI – ATTIVISMO E PARTECIPAZIONE CIVICA

Obiettivi e risultati di apprendimento: il giocatore ora è consapevole delle questioni sociali e ambientali più importanti e ha già dimostrato che può proporre soluzioni a livello locale e regionale per affrontare le questioni globali e denunciare possibili abusi.

Nell'ultimo livello l'avatar può agire da cittadino responsabile per influenzare e denunciare le decisioni e le politiche dei governi a livello globale. Conoscerà come le diverse forme di governo influenzano a lungo termine lo sviluppo sociale e umano, mostrando anche i pro e i contro delle migrazioni. Il giocatore diventa cosciente degli ostacoli al raggiungimento di società democratiche e pacifiche, quali polarizzazione del discorso politico, radicalizzazione religiosa, terrorismo, autocrazia, dittatura, interessi a breve termine dei partiti politici.

Emerge così la differenza fra partecipazione civica e attivismo attraverso esempi di iniziative di successo verso nuove forme di partecipazione democratica, che fanno riguadagnare la centralità del punto di vista della cittadinanza nella pianificazione politica a lungo termine.

Abbiamo tutti bisogno di saggezza e comprensione del mondo per sopravvivere... e attraverso le sue azioni il nostro avatar lo ha capito.

INGAME

Gaming for Social Inclusion and Civic Participation